

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA EM TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO

DOI: 10.5281/zenodo.13958786

Francielle da Silva Antunes

Licenciada em Normal Superior - UEMS

Licenciada em História - UNIBF

*Pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais com Ênfase em
Psicomotricidade - FAES*

Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e Clínica - ESAP

*Pós-graduada em Educação Especial/ Educação Inclusiva/ Múltiplas deficiências -
Faculdade Iguazu
antunesfrancielle600@gmail.com*

Joyce Karoline Da Silva

Licenciada em Educação Física - Anhanguera/Uniderp

Pós-graduada em Educação Física Escolar e Atividade de Recreação - Educavales

Pós-graduada em Educação física escolar e Educação Especial - Educavales

*Pós-graduada em Educação Física Escolar e Educação Infantil - Educavales
joyce.k361@hotmail.com*

Juliana Maldonado Cabral

Licenciada em Normal Superior- VIZIVALI

Licenciada em Pedagogia - ULBRA

*Pós-graduada em Educação Especial: Atendimento às Necessidades Especiais -
UNIVALE*

*Pós-graduada em Gerenciamento do Ambiente Escolar: Supervisão e Orientação -
LUTERANA DO BRASIL
julianacabral259@gmail.com*

Lilian Demetria Carvalho

Licenciada em Educação Física - Anhanghera/UNIDERP;

Licenciatura em Pedagogia - FAVENI

Pós-graduada em Educação Especial - FOCUS

*Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e Educação Física Escolar -
IGUAÇU*

Pós-graduada em Alfabetização e Letramento - FOCUS
lilian1987demetria@gmail.com

Lucinéia da Mota Leite

Licenciada em Pedagogia - UFMS

Licenciada em Artes Visuais - FAVENI

Pós-graduada em Práticas Pedagógicas na Educação Infantil - UNINA

Pós-graduada Atendimento Especializado - UNINA

Pós-graduada Alfabetização e Letramento - FAVENI

lucineia_damota@hotmail.com

Márcia Veloso de Souza

Licenciada em Pedagogia - UNINOVE;

Licenciatura em Normal Superior - FINAV;

*Pós-graduada em Metodologia da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental - FINAV;*

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva- UNINA;

marciavelosososouza@gmail.com

Maria Raquel Neri Rodrigues

Licenciada em Pedagogia - FINAV

Licenciada em Letras - Língua Portuguesa - IBRA

Pós-graduada em Alfabetização e Letramento-FAVENI

Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais- FUTURA

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva-FUTURA

raquelnr14@gmail.com

Raquel Maria Richetti Teixeira

Licenciada em Letras -Finav

Licenciada em Pedagogia - Uninove

Pós-graduada em Neuropsicopedagogia - Faculdade Única de Ipatinga

Pós-graduada em Ensino de Língua Portuguesa - Universidade Candido Mendes

Pós-graduada em Educação Especial e Dificuldade de Aprendizagem - FAESI

rakelmariateixeira@hotmail.com

Rosimeire Davila da Cruz

Licenciada em Ciências Sociais - UFMS

Licenciada em Pedagogia- Unigran EAD

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva - UniVitória

Pós-graduada em Educação infantil: Corpo e Arte - UniVitória

Pós-graduada em Antropologia - UniVitória

rosimeiredaviladacruz@gmail.com

Taiane Nunes Canavezi

Licenciado em Pedagogia - UNIDERP

Pós-graduada em Educação Especial - CAMPOS ELISEOS

Pós-graduada em Pedagogia Digital e Letramento - PROMINAS

thayanne-nunes@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo compreender a importância do incentivo à leitura para o processo de formação do aluno. Percebe-se que o texto passa por muitas mãos antes de chegar ao leitor, de modo que, toda pessoa ou instituição que se interpõe entre leitor e o texto efetua uma ação de mediação, isto é tanto pode promover como dificultar o contato entre eles. Com base nisso, esta pesquisa propôs estudar, a luz da sociologia da leitura, como tem atuado as instâncias mediadoras de leitura, as quais se incluem a escola, na formação de leitores. Assim para que seja possível iniciar uma reflexão sobre a formação do leitor e necessário, primeiramente conceber o que é leitura. E tendo em vista que nosso trabalho levava em consideração tanto a existência de textos artisticamente elaborados como a de textos que utilizam uma linguagem cotidiana. Isso implica uma série de competências. Na hora da leitura, os alunos precisam ser capazes de tomar uma posição frente ao que leem perceber não só o que está explícita, mas o que está subentendida, e compreender as intenções do autor e suas motivações para apresentar a informação de determinado modo. Sendo assim para formar bons leitores, o incentivo da leitura deve começar desde a educação infantil, onde os mesmos estão se descobrindo.

Palavras chave: Aprendizado do aluno. Formação do leitor. Leitura deleite.

ABSTRACT

This article aims to understand the importance of encouraging reading for the student's training process. It is noticed that the text passes through many hands before reaching the reader, so that every person or institution that comes between the reader and the text performs a mediation action, that is, it can both promote and hinder contact between them. Based on this, this research proposes to study, in the light of the sociology of reading, how the mediating instances of reading, which include the school, have acted in the formation of readers. So that it is possible to start a reflection on the formation of the reader, it is necessary, first, to conceive what reading is. And bearing in mind that our work will take into account both the existence of artistically elaborated texts and texts that use everyday language. This implies a series of skills. When reading, students need to be able to take a stand on what they read, not only understand what is explicit, but what is implied, and understand the author's intentions and motivations for presenting information in a certain way. Therefore, in order to form good readers, encouraging reading should start from early childhood education, where they are discovering themselves.

Keywords: Student learning. Reader training. Reading delight.

INTRODUÇÃO

A leitura desempenha um papel fundamental no processo educativo, independentemente da modalidade de ensino. Desde os primeiros anos escolares até a educação superior, a prática da leitura é essencial para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos estudantes. Neste artigo, exploraremos a importância da leitura em todas as modalidades de ensino, destacando seus benefícios e vantagens no aprendizado.

A habilidade de leitura é de suma importância na formação integral do indivíduo, desempenhando um papel indispensável em todas as modalidades de ensino. Através da leitura, é possível aceder ao vasto universo do conhecimento, da cultura e das informações, ao mesmo tempo em que se desenvolvem capacidades como imaginação, criatividade, interpretação e compreensão da realidade. Vale ressaltar que a leitura e a escrita são habilidades interligadas e que se desenvolvem de forma contínua e progressiva.

Além dos benefícios mencionados, a prática da leitura também contribui para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva dos estudantes. Ao se envolverem com diferentes textos, eles são expostos a diversas perspectivas e

pontos de vista, o que possibilita uma compreensão mais ampla da realidade em que estão inseridos. Dessa forma, a leitura estimula a reflexão e o questionamento, promovendo uma postura mais crítica diante das informações e estimulando a formação de opiniões embasadas.

Ao longo do processo educativo, é necessário que a leitura esteja presente em todas as disciplinas e em diferentes momentos do currículo escolar. Ela não deve se restringir apenas às aulas de Língua Portuguesa ou Literatura, mas sim ser uma prática transversal, permeando todas as áreas do conhecimento. A leitura de textos científicos, literários, jornalísticos e acadêmicos, por exemplo, permite aos estudantes adquirir conhecimentos específicos de cada área, ampliando sua bagagem cultural e favorecendo uma compreensão mais abrangente do mundo.

Na prática pedagógica, a leitura deve ser incentivada e trabalhada de forma integrada às demais disciplinas, como forma de potencializar o aprendizado e enriquecer a formação do aluno. A leitura também pode ser realizada em diferentes formatos, como livros, revistas, artigos científicos, sites e blogs, o que permite uma maior diversidade de fontes de conhecimento e temas a serem pensados.

Portanto, é viável propor dinâmicas que podem ser utilizadas o alcance de tais objetivos; como entender que a leitura e a escrita desafiam nossa imaginação e possibilita nosso crescimento intelectual. Propiciar uma relação criativa crítica e libertadora com a escrita mostrando-se como desafio para qualquer processo de democratização e mudança social coletiva. O professor motivando seu aluno a ler, com metodologia diferenciada, o mesmo terá mais chance de se tornar um bom leitor e tendo gosto pela leitura.

A importância da leitura

A leitura é importante em todos os níveis educacionais. Portanto, deve ser iniciada no período da alfabetização e continuar nos diferentes graus de ensino. Ela constitui-se numa forma de interação das pessoas de qualquer área do conhecimento, está intimamente ligada ao sucesso do ser que aprende. Ter acesso à boa leitura é dispor de uma informação cultural que alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura, possibilitando que se tenha a leitura com um hábito

que faz parte do cotidiano, dessa forma, fazendo com que sempre se mantenha os conhecimentos atualizados.

Atribui-se à leitura um valor positivo absoluto: ela traria benefícios óbvios e indiscutíveis ao indivíduo e à sociedade – forma de lazer e de prazer, de aquisição de conhecimentos e de enriquecimento cultural, de ampliação das condições de convívio social e de interação. (ORLANDI et al, 2005, p. 19).

A leitura é uma forma de lazer e prazer, proporcionando momentos de entretenimento e escapismo, permitindo que os leitores se transportem para outros mundos, vivenciem diferentes realidades e se identifiquem com personagens. Ao ler, as pessoas têm a oportunidade de explorar universos fictícios ou se aprofundar em temas de seu interesse, curtindo momentos de lazer e satisfação pessoal. A leitura é uma ferramenta poderosa para a aquisição de conhecimentos e o enriquecimento cultural. Através dos textos, temos acesso a informações, histórias históricas, ideias filosóficas, descobertas científicas e uma incorporada de conteúdos que expandem nosso repertório e nos permitem compreender o mundo de maneira mais ampla e sofisticada, nos possibilita aprender sobre diferentes culturas, valores e visões de mundo, seguramente para uma maior compreensão e respeito pela diversidade.

A leitura também desempenha um papel crucial na presença das condições de convívio social e interação. Ao ler, nos tornamos capazes de compreender e interpretar as ideias e opiniões dos outros, desenvolvendo empatia e respeito pela diversidade de pensamentos. Além disso, a leitura fortaleceu nossa capacidade de expressão e comunicação, ampliando nosso intelectual, aprendendo nossa escrita e nos tornando mais capazes de participar de debates e diálogos construtivos.

Em resumo, a leitura é uma atividade de valor incalculável, com benefícios evidentes e indiscutíveis. Ela oferece prazer, conhecimento, enriquecimento cultural, melhoria na convivência social e interação. Nesse sentido, é essencial promover o estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida, proporcionando acesso a livros, incentivando a formação de hábitos leitores e valorizando a importância dessa prática em todas as etapas da vida.

A presença de livros em casa e a valorização da leitura pelos pais criam um ambiente propício para o desenvolvimento do hábito de ler. O exemplo dado pelos

adultos, que dedicam tempo à leitura, motiva as crianças a seguirem o mesmo caminho. Além disso, é importante que as crianças tenham tempo livre e espaço mental disponível para se envolverem com os livros. Quando esses aspectos são negligenciados, o interesse pela leitura pode ser afetado.

Portanto, é essencial que os responsáveis reconheçam a importância da leitura na vida das crianças e protejam um ambiente favorável para que elas se tornem leitoras. Ter livros em casa, ler para as crianças desde cedo e demonstrar entusiasmo pela leitura são ações que podem despertar o interesse delas. Além disso, é fundamental garantir que as crianças tenham tempo livre para explorar os livros, sem sobrecarregá-las com atividades excessivas. Dessa forma, será possível cultivar uma relação positiva e durar entre as crianças e a leitura, proporcionando-lhes um mundo de descobertas, conhecimentos e imaginação.

Formação do leitor

A formação do leitor é um processo contínuo e crucial no desenvolvimento educacional e cultural de um indivíduo. Ela envolve uma série de etapas e estratégias que visam estimular o gosto pela leitura, a compreensão textual, a capacidade crítica e reflexiva, além de promover o acesso ao conhecimento e ao mundo da literatura. A formação do leitor começa desde cedo, ainda na infância, quando a criança é exposta ao universo dos livros por meio de histórias contadas pelos pais ou educadores. Essa primeira fase é essencial para despertar o interesse pela leitura e estimular a imaginação e a criatividade. Assim compreende Souza que:

O ensino e a promoção da leitura, compreendida como algo mais que a alfabetização, têm mobilizado atenção e esforços de diversas forças sociais, entre educadores, agentes sociais, lideranças políticas. Assume-se francamente que a capacidade de ler e a prática da leitura teriam implicações importantes na participação social dos indivíduos, contribuindo decididamente para sua maior produtividade, intervenção política e social, organização da vida prática etc. Souza (2009,p. 187).

A leitura vai além do simples ato de decifrar palavras e compreender textos; ela envolve o desenvolvimento de habilidades cognitivas, a capacidade crítica e reflexiva, e a participação social dos indivíduos. A capacidade de ler e a

prática da leitura têm expressões significativas na vida dos indivíduos e na sociedade como um todo. Ao cultivar a capacidade de ler, os indivíduos adquirem conhecimento e se tornam mais informados sobre o mundo que os cerca. Eles podem se engajar de maneira mais eficaz na vida política e social, confiantes para o desenvolvimento da comunidade e para a tomada de decisões controladas.

A leitura também desempenha um papel importante na organização da vida prática. Através da leitura, as pessoas têm acesso a informações sobre saúde, direitos, economia, entre outros temas relevantes para a sua vida cotidiana. Isso permite que elas tomem decisões mais assertivas, melhorem sua qualidade de vida e tenham maior autonomia. A promoção da leitura tem o potencial de aumentar a produtividade dos indivíduos, desenvolve habilidades de compreensão, interpretação e síntese, que são essenciais em diferentes contextos profissionais. Aqueles que têm o hábito de ler regularmente estão mais tolerantes a ter um desempenho acadêmico e profissional, uma vez que possuem uma base sólida de conhecimentos e são capazes de se adaptar às demandas do mercado de trabalho.

Para haver prazer em ler criança, é importante que além do contato com a leitura, ela também tenha contato com pessoas que a estimulem, podendo ser o professores, familiares e conviventes do seu contexto histórico.

A leitura, quando iniciada no ambiente familiar pode fazer com que o leitor tenha mais facilidade em compreender textos, havendo uma compreensão de mundo melhor. Segundo Raimundo (2007, p. 112), “O leitor que teve contato com a leitura desde cedo dentro de sua casa é diferenciado ao saber reconhecer os signos com maior facilidade que um aluno que teve seu primeiro contato ao entrar na escola.”

Através da leitura, os indivíduos adquirem conhecimentos e habilidades que são essenciais para o cumprimento de diferentes objetivos educacionais. Ao realizar tarefas que envolvem a leitura, como a compreensão de textos, a análise crítica de informações e a pesquisa de fontes, os estudantes desenvolvem competências que vão além do simples ato de decodificar palavras. Eles aprendem a selecionar e interpretar informações relevantes, a estabelecer conexões entre diferentes conteúdos e a formular argumentos embasados em

evidências. “Para realizar determinadas tarefas que, se abordadas adequadamente, não só interferirão no primeiro objetivo, como também ajudarão a elaborar critérios pessoais que permitam aprofundá-lo”. SOLÉ, (1998, p. 97).

O leitor deve ser visto como um sujeito ativo no processo de leitura, conseguindo tirar conclusões e usar suas experiências acumuladas no decorrer da vida. O professor deve realizar leituras compreensivas e críticas. Deverá propor contato com diferentes gêneros, proporcionando momentos de debates e reflexão. É fundamental que o processo de mediação se dê a partir das relações interpessoais entre os sujeitos. Para Vygostky (1989):

O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte do desenvolvimento independente da criança (1989, p. 101).

A citação, ressalta a importância da interação social no processo de aprendizado e desenvolvimento infantil. O aprendizado ocorre por meio da interação da criança com outras pessoas em seu ambiente, bem como através da cooperação com seus pares.

Quando as crianças interagem com pessoas mais experientes, como pais, educadores ou colegas, elas são expostas a conhecimentos, habilidades e perspectivas diferentes das suas. Essa interação social estimula a criança a internalizar novos processos de aprendizado, que se tornam parte integrante de seu desenvolvimento.

Ao cooperar com seus companheiros, as crianças encorajam ideias, resolvem problemas em conjunto e aprendem uns com os outros. Essa colaboração promove a construção conjunta de conhecimento e desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e emocionais. O processo de internalização mencionado por Vygotsky (1989). refere-se à assimilação e incorporação das experiências e conhecimentos adquiridos durante a interação social. À medida que a criança internaliza esses processos, ela se torna parte de seu desenvolvimento independente, permitindo que ela utilize esses conhecimentos de forma autônoma e autodirigida.

Dessa forma, a abordagem sociocultural de Vygotsky (1989), enfatiza a importância das experiências sociais e da colaboração no aprendizado e

desenvolvimento infantil. O ambiente social e a cooperação entre pares desempenham um papel fundamental na construção de conhecimentos, na formação de habilidades e na promoção do desenvolvimento global da criança.

Atividades de Leitura

Ao refletirmos sobre a prática de leitura nas escolas, podemos observar que muitas vezes os alunos são expostos a textos que não despertam seu interesse, não estão alinhados com suas experiências culturais e faixas etárias, resultando em uma leitura meramente avaliativa. No entanto, é crucial desenvolver atividades de leitura em sala de aula que não apenas incentivem os alunos a gostar de ler e escrever, mas também contribuam para seu progresso acadêmico e sua conexão com a realidade, permitindo-lhes compreender seu contexto.. Vigner (2002, p. 36) afirma que:

Ler não é mais essa entrada em espaços desconhecidos como certa tradição o subentendeu, mas é, prosaicamente, a procura de uma confirmação, o acionamento quase automático de protocolos de leitura já constituídos, em presença de textos já repertoriados e identificáveis pelo leitor desde a recepção dos primeiros sinais (...)

Ao contrário da concepção tradicional, que via a leitura como a entrada em espaços desconhecidos, hoje ela é percebida de maneira mais prosaica, como uma busca por confirmação e o acionamento de protocolos de leitura já residiam diante de textos familiares para o leitor. Essa perspectiva destaca que, com a recepção dos primeiros sinais, os leitores são capazes de identificar e reconhecer textos que já fazem parte de seu repertório. Isso implica que a leitura não é mais um processo de exploração de territórios desconhecidos, mas sim uma atividade que se baseia em experiências prévias e conhecimentos adquiridos.

Essa visão contemporânea da leitura reconhece a importância do repertório do leitor e dos protocolos de leitura necessários para a compreensão e interpretação de textos. Os leitores utilizam estratégias e conhecimentos prévios para decodificar e compreender os textos, recorrendo a esquemas mentais, contextos culturais e estruturas linguísticas já familiarizadas.

Dessa forma, as atividades de leitura podem ser adaptadas às

preferências dos alunos, envolvendo-os, cada vez mais, na prática de ler livros, elas contribuem fortemente para desenvolver o gosto dos estudantes pelas palavras. Eles precisam perceber que os textos são uma forma de comunicação e de interação social, o professor deve incentivar os alunos a criarem o hábito de ler, pois, por meio dessa atividade, os alunos tornam-se capazes de buscar novos conhecimentos, aprimorar os já possuídos, fazer uso desses para compreender a sociedade e interagir nela.

Importância de ler para as crianças

A leitura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, pois estimula a aquisição de habilidades essenciais, como compreensão escrita, ampliação do conhecimento, aprimoramento da memória, estimulação da imaginação e cultivo de empatia. Além disso, a leitura também desempenha um papel significativo no desenvolvimento emocional e social das crianças. Castle (2005) destaca a importância pessoal e emocional da leitura para os filhos do autor. O ato de ler para seus filhos não é motivado por razões acadêmicas ou recomendações médicas, mas sim por uma conexão afetiva e familiar. Castle ressalta que essa prática é uma continuidade da tradição que ele vivenciou com seu pai, percebendo-a como uma herança cultural que deve ser transmitida de uma geração para outra. Essa perspectiva ilustra como a leitura pode ser vista como um ato de conexão e união familiar, no qual os pais estudaram experiências literárias com seus filhos. Ao ler para seus filhos, os pais estão transmitindo valores, tradições e memórias pessoais, fortalecendo os laços familiares e cultivando um ambiente propício para a formação de leitores.

A leitura tem um poder transformador que vai além do aspecto educacional ou instrutivo. Ela tem o potencial de criar momentos de intimidade, imaginação e reflexão, proporcionando às crianças um espaço seguro para explorar emoções, desenvolver empatia e expandir sua compreensão do mundo. Conforme mencionado por Castle:

Leio para meus filhos não em função das aulas sobre a segunda infância da faculdade (não as tive), ou porque o pediatra tenha nos recomendado isso (ele não o fez), mas porque meu pai lia para

mim. Portanto, quando chegou minha vez, eu sabia que havia uma tocha a ser passada de uma geração para outra. (CASTLE, 2005, p. 20).

A leitura para as crianças desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Ao expor as crianças a diferentes histórias, contos e poemas, a leitura estimula sua imaginação, criatividade e curiosidade. Através das palavras e das narrativas, elas são transportadas para universos fictícios ou reais, ampliando seus horizontes e desenvolvendo sua capacidade de visualização mental.

Além disso, a leitura contribui para o desenvolvimento da atenção e da memória das crianças. Ao acompanharem uma história, elas precisam se concentrar, seguir a sequência dos eventos e lembrar detalhes importantes. Essas habilidades cognitivas são fundamentais não apenas para a compreensão de textos, mas também para o aprendizado em outras áreas acadêmicas.

A leitura também é uma forma de introduzir as crianças ao universo da literatura, despertando nelas o prazer pela leitura e pelo contato com diferentes formas de expressão. Através das histórias, elas podem se identificar com personagens, vivenciar diferentes emoções e refletir sobre questões e valores presentes nas narrativas, ela promove a interação social, pois pode ser compartilhada em família ou em grupos de amigos. Ler em conjunto, seja em voz alta ou em rodas de leitura, estimula a comunicação, a troca de ideias e a construção coletiva de significados. Essa interação social fortalece as emoções emocionais e contribui para o desenvolvimento socioemocional das crianças.

Em resumo, a leitura para as crianças desempenha um papel crucial no desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Ao estimular a imaginação, a criatividade, a atenção e a memória, a leitura amplia o repertório cultural e intelectual das crianças, além de despertar o prazer pela leitura e promover a interação social. É uma atividade enriquecedora que influencia positivamente seu crescimento e aprendizado ao longo da vida.

O professor e seu papel nesta jornada

O papel do professor no incentivo à leitura é fundamental para despertar o interesse e o gosto pelos livros nos alunos. O professor desempenha um papel

de mediador, orientando, estimulando e proporcionando experiências de leitura, o professor deve ser um leitor apaixonado, demonstrando entusiasmo e prazer pela leitura. Ao compartilhar suas próprias experiências literárias com os alunos, ele os inspira e motiva a explorar o mundo dos livros. Conforme aponta Freitas (2012, p.68), a mediação do desenvolvimento da leitura pelo professor é essencial para transformar o aluno em um leitor ativo e competente. Esse processo envolve o aprimoramento da compreensão do aluno, permitindo que ele avance de um estágio de leitor principiante para um estágio de leitor mais experiente. Para que isso aconteça, é necessário desenvolver a capacidade do aluno de ler com segurança, decodificar as palavras de forma clara e reconhecê-las rapidamente, visando uma leitura fluente. Além disso, o professor deve incentivar o aluno a realizar previsões, formular e responder perguntas sobre o texto, identificar ideias centralizadas, extrair informações relevantes, relacionar o que está sendo lido com sua realidade social e pessoal, compreender o subtexto do texto, fazer inferências com base em pistas e ser capaz de fazer resumos.

Essas habilidades de leitura não apenas promovem a compreensão textual, mas também criam para a formação do sujeito leitor em um leitor proficiente. Ao adquirir essas habilidades, o aluno se torna capaz de interagir de forma crítica e reflexiva com diferentes textos, estabelecendo conexões entre eles e construindo significados mais amplos.

A mediação do professor nesse processo é fundamental, pois ele desempenha o papel de guia, orientando e facilitando o suporte ao aluno em seu percurso de desenvolvimento como leitor. Ao propor atividades que estimulam essas habilidades de leitura e ao fornecer feedback construtivo, o professor cria um ambiente incentivado para o crescimento do aluno como leitor competente.

Em resumo, o professor desempenha um papel central no incentivo à leitura, apresentou-se como um modelo, selecionando materiais adequados, proporcionando momentos de leitura compartilhada e incentivando atividades criativas relacionadas à leitura. Sua dedicação e entusiasmo podem despertar o amor pelos livros nos alunos, confiantes para seu desenvolvimento como leitores competentes e apaixonados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando a leitura é realizada de acordo com os princípios abordados neste estudo, ela facilita o surgimento da reflexão e a capacidade de tomar posição diante das informações. A reflexão implica na compreensão profunda e crítica das obras escritas, permitindo a apropriação do próprio ato de existir. Já a tomada de posição envolve o confronto dos significados revelados na leitura, incentivando a participação ativa e a renovação cultural.

Além dos benefícios cognitivos, a leitura também contribui para o desenvolvimento emocional e social dos alunos. Ao se identificarem com personagens e situações presentes nas histórias, eles são capazes de compreender e lidar melhor com suas próprias emoções. A leitura também estimula a empatia, ao colocar os alunos em contato com diferentes realidades e experiências, favorecendo a compreensão e o respeito pela diversidade.

Para que a importância da leitura seja plenamente explorada em todas as modalidades de ensino, é essencial que haja um ambiente propício para a prática da leitura. As escolas devem disponibilizar bibliotecas bem equipadas, com uma ampla variedade de livros e materiais de leitura. Além disso, é fundamental que os educadores incentivem e estimulem os alunos a lerem, promovendo atividades de leitura em sala de aula, como rodas de leitura, debates e produção de resenhas.

Portanto, a leitura desempenha um papel crucial em todas as modalidades de ensino, proporcionando diversos benefícios para o desenvolvimento dos alunos. É através da leitura que eles adquirem conhecimento, desenvolvem habilidades cognitivas, emocionais e sociais, além de se tornarem cidadãos mais críticos e reflexivos. Investir na promoção da leitura é investir no desenvolvimento integral dos indivíduos e na construção de uma sociedade mais educada e consciente.

REFERÊNCIAS

BAMBERGER, Richard. **Como incentivar o habito de leitura**. São Paulo: Ática, 1987.

CASTLE, Marieta. **Ler e reler o mundo** – Pátio, revista pedagógica. ArtMed. Fev/abril – 2005.

FREITAS, Vera Aparecida de Lucas. **Mediação: estratégia facilitadora da compreensão Leitora**, In : BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Leitura e mediação pedagógica. São Paulo: Parábola (2012).

LEAHY-DIOS, C.MENEZES, C.L.F.(colab.).**Língua e Literatura: uma questão de educação?** Campinas: Papirus, 2001.

HAUSER, A. **Sociologia del publico**. In : HAUSER, Arnold. Socilogia Del arte. Barcelona: editorial labor, p. 549-599, 1977.

MAGALHÃES, Ana Maria. **Ler ou não ler: eis a questão**. Porto Alegre: Kuarup, 1990.

MARTINS, Maria Helena Pires. **O que é leitura**. São Paulo: Brasiliense, 1990. NEVES, Iara Conceição Bitencourt; SOUZA, Jusamara Vieira; SCHÄFFER, Neiva Otero et al. (orgs.). **Ler e Escrever: compromisso de todas as áreas**. 8. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.

RAIMUNDO, A. P. P. **A mediação na formação do leitor**. In: **CELLI – COLÓQUIO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS**, 3., 2007, Maringá. Anais... Maringá, 2007. Disponível em: http://www.ple.uem.br/3celli_anais/trabalhos/estudos_literarios/pdf_literario/010. p. Acesso em: 28 mar. 2023.

VIGNER, G. **O texto leitura e escrita/ Organização e revisão técnica de tradução**. Campinas SP: 3ª edição revisada. Pontes, 2002

ZILBERMAM, Regina. **A literatura infantil na escola**. São Paulo: Global, 1981.